

STRAGE DEGLI INNOCENTI

SCARSELLA IPPOLITO DETTO SCARSELLINO

(Ferrara 1550 ca. - 1620)

INVENTARIO: 209

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEMA

Questo dipinto di Scarsellino è il prodotto finale di una interessante riflessione figurativa realizzata dal pittore sul tema della *Strage degli Innocenti*, vista la presenza di un analogo rame in collezione privata in cui è possibile riconoscere il bozzetto dell'opera della collezione Borghese (Novelli 2008, p. 322, cat. 212).

La prima citazione inventariale del piccolo quadro risale al 1693, dove si legge: «quadro in rame con la strage degli Innocenti del n. 257 cornice dorata di Scarsellino di Ferrara». Tuttavia, la paternità dell'opera non viene riconosciuta negli inventari successivi, che la restituiscono sia nel 1790 sia nell'inventario del Fidecommissio del 1833 come di mano di Paolo Veronese, collegandosi dunque parzialmente alla vicenda attributiva di un altro dipinto di Ippolito, la *Cena in casa di Simone* ([inv. 169](#)). Il riferimento a Veronese e alla sua cultura non è affatto sorprendente per un'opera di Ippolito Scarsella, visto che anche nella sua biografia l'abate centese Girolamo Baruffaldi (1675-1753/1755) gli riconosce proprio l'appellativo di «Paolo de' Ferraresi» per le composizioni conviviali di ampio respiro contenute entro uno spazio architettonico classicheggiante.

La scena biblica è inserita dentro una semplice architettura romana, un porticato composto da colonne a fusto liscio del quale lo spettatore ne ha una vista parziale, mentre grazie ad un gioco di orizzonte ribassato è possibile vedere in lontananza le rovine di un'antica città tra l'aria scura e nebbiosa di quella che sembra un'alba temporalesca. In primo piano è presente un groviglio di corpi anatomicamente descritti in modo minuzioso. L'intreccio della lotta fisica, che oscilla tra i corpi dei soldati nel massimo della loro tensione muscolare, i volti disperati e i gesti esasperati delle madri e i neonati esanimi appena uccisi, ricorda quelle che sicuramente lo Scarsellino ha potuto ammirare e studiare sui sarcofagi romani raffiguranti centauromachie, amazzonomachie o altre lotte mitiche.

In questa composizione è ravvisabile l'assimilazione del tema della *Strage degli innocenti* attraverso la celebre incisione che Marcantonio Raimondi (1480 circa-1534) realizza su disegno di Raffaello (Herrmann Fiore 2002; Novelli 2008): mentre nell'opera cinquecentesca la concitazione e l'angoscia delle donne è contenuta nella compostezza dei loro corpi scultorei e

dell'architettura organizzata in modo classicamente razionale, nel dipinto di Scarsellino vi è un drastico cambiamento dell'assetto narrativo verso una dimensione di tragica teatralità e di ricerca del vero nella riproduzione delle espressioni umane, processo già avviato nell'ambito della pittura ferrarese da artisti come Ludovico Mazzolino (1480 circa-1658), autore di un'opera di medesimo soggetto oggi presso la Galleria Doria Pamphilj di Roma ([inv. FC 248](#)) in cui sono visibili proprio questi primi ed interessanti tentativi.

La datazione entro il primo decennio del Seicento, già proposta da Berenson (1968) e ribadita da Herrmann Fiore (2002), è possibile anche grazie all'osservazione del forte influsso caravaggesco, che traspare dalla composizione nell'alternanza di spazi saturi e di grandi vuoti che conferisce alla composizione una forte impronta chiaroscurale, e dell'innovazione tecnica rappresentata dall'utilizzo di un supporto come il rame, in uso a inizio Seicento soprattutto per le opere di piccolo e medio formato realizzate da pittori fiamminghi in soggiorno a Roma come Adam Elsheimer (1578-1610).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 361, n. 19
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 67-68, n. 119
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, p. 67
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, n. 143
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, p. 67
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 80
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 254, n. 3
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 215, scheda 47
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 134

English version

MASSACRE OF THE INNOCENTS

SCARSELLA IPPOLITO CALLED SCARSELLINO

(Ferrara c. 1550 - 1620)

INVENTORY: 209

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This painting by Scarsellino is the final result of the painter's interesting artistic reflection on the theme of the *Massacre of the Innocents*, considering that it was preceded by a similar painting on

copper in a private collection that would have been a preliminary study for the Borghese painting (Novelli 2008, p. 322, cat. 212).

The first inventory citation of the small picture dates to 1693, where we read: 'painting on copper with the massacre of the Innocents of no. 257 gilt frame by Scarsellin of Ferrara'. However, the authorship of the work was not recognised in the subsequent inventories, and both the inventory of 1790 and the Fidecommisso inventory of 1833 attribute it to Paolo Veronese, partially connecting it, therefore, to the attribution history of another painting by Scarsellino, the *Supper in the House of Simon* (inv. 169). The reference to Veronese and his milieu is in fact not at all surprising for a work by Ippolito Scarsella, since even the biography by the abbot Girolamo Baruffaldi (1675–1753/1755) refers to him as the 'Paolo of the Ferrara artists', for his expansive convivial compositions in a classicising architectural setting.

Here, the Biblical episode unfolds in front of a simple ancient Roman building with a portico of smooth columns, only partially visible to the viewer, while the device of a lowered horizon provides a glimpse of the ruins of an ancient city in the distance, enveloped by the dark, foggy air of what seems to be a stormy dawn. In the foreground we see a tangle of bodies described with anatomical precision. The knots of physical struggle, which oscillate between the bodies of soldiers at the height of their muscular tension, the desperate faces and maddened gestures of the mothers and the lifeless bodies of their infants, evokes what Scarsellino would have undoubtedly been able to study and admire on Roman sarcophagi depicting centauromachies, Amazonomachies and other mythological battles.

In this composition, we can detect the artist's assimilation of the theme of the Massacre of the Innocents through the famous engraving by Marcantonio Raimondi (circa 1480–1534) after a drawing by Raphael (Herrmann Fiore 2002; Novelli 2008): whereas in the sixteenth-century work the women's agitation and anguish is contained in the decorum of their sculptural bodies and the classically rational organisation of the architecture, the narrative structure is drastically changed in Scarsellino's painting, towards tragic theatricality and the realistic portrayal of human emotion, a development begun in Ferrara painting by artists like Ludovico Mazzolino (circa 1480–1658), who painted a work on the same subject, now in the Galleria Doria Pamphilj, Rome (inv. FC 248), in which we find these same initial, interesting attempts.

The dating of the painting to the first decade of the seventeenth century, proposed by Berenson (1968) and reasserted by Herrmann Fiore (2002), is supported by the strong influence of Caravaggio, seen in the alternation of saturated spaces and large voids, creating a strong chiaroscuro effect, and the technical innovation of using copper as a support, a practice in use in the early seventeenth century in particular for small- and medium-format paintings by Flemish artists active in Rome, like Adam Elsheimer (1578–1610).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier De Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Roma 1870, p. 361, n. 19
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 125
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- A. Venturi, *Storia dell'arte italiana*, IX, 7, Milano 1934, pp. 812
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento. Catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 445
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 67-68, n. 119
- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Bologna 1955, p. 67
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 26, 1964, n. 143

- M.A. Novelli, *Lo Scarsellino*, Ferrara 1964, p. 67
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 391
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, fig. 80
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 254, n. 3
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, p. 215, scheda 47
- M.A. Novelli, *Scarsellino*, Milano 2008, p. 311, cat. 134

